

БАЛАЛАРДАҒЫ СОЗЫЛМАЛЫ ІРІНДІ ОТИТ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ПРОФИЛЬ ЖӘНЕ ЕМДЕУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ

ШЫНЫҚҰЛ ЖАНСАЯ ШЫНЫҚҰЛҚЫЗЫ, ӘЛІМХАН АРАЙЛЫМ
ҚЫДЫРӘЛІҚЫЗЫ, ӘУЕЛБЕК СЫМБАТ ЖАЛҒАСБЕКҚЫЗЫ, АЛИХАНОВА
ЮЛДУЗ АЙБЕКҚЫЗЫ, АМАНГЕЛДІ АЙБЕК МАРАТҰЛЫ, МАМАДИЯРОВ
АЛЫМЖАН МАМАЮСУПҰЛЫ

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті

Аңдатпа. Кіріспе. Балалардағы созылмалы іріңді орта отит (СІОО) балалар оториноларингологиясының өзекті мәселелерінің бірі болып қала береді, себебі ол тұрақты кереңдікке, сөйлеу дамуының тежелуіне және өмір сапасының төмендеуіне әкеледі.

Мақсаты. 2020–2026 жылдар аралығындағы әдебиет деректері негізінде балалардағы СІОО-ның эпидемиологиясы, этиологиясы, қауіп факторлары, диагностикасы және емі туралы заманауи мәліметтерді жүйелеу.

Әдістері. 2020 жылдан 2026 жылға дейінгі кезеңде PubMed, Scopus, Cochrane Library, eLibrary.ru дерекқорларынан іздеу жүргізілді. Рандомизацияланған клиникалық зерттеулер, жүйелі шолулар, мета-анализдер, когорттық және көлденең зерттеулер енгізілді. Алғашқыда анықталған 312 публикацияның ішінен қосу критерийлеріне сәйкес келетін 30-ы таңдап алынды.

Нәтижелері. Балалар арасында СІОО-ның таралуы 2,8%-дан 14,0%-ға дейін ауытқиды, ең жоғары көрсеткіштер табысы төмен елдерде тіркеледі. Негізгі қоздырғыштар болып *Pseudomonas aeruginosa* (35,7-52%) және *Staphylococcus aureus* (26,3-35%) табылады. Стандартты антибиотиктерге жоғары резистенттілік анықталды: *P. aeruginosa*-ның цефуроксимге төзімділігі 96,8%-ға жетеді. Аурудың ұзақ ағымы бар науқастардың 84% -ында анықталатын биопленка түзуі қабынудың созылмалы болуының және терапияның тиімсіздігінің негізгі факторы болып табылады. Жергілікті фторхинолондар бірінші қатардағы дәрілер болып қалады, алайда олардың тиімділігі биопленка түзетін штаммдарда шектеулі. Хирургиялық ем (тимпанопластика) консервативті терапия 3-4 апта ішінде тиімсіз болғанда көрсетілген.

Қорытынды. Антибиотиктерге төзімді штаммдардың жоғары таралуы және биопленка түзуі балалардағы СІОО терапиясына персонализацияланған тәсілді қажет етеді. Резистенттілік туралы жергілікті мәліметтерді ескере отырып, емдеудің стандартталған хаттамаларын әзірлеу қажет.

Кілт сөздер: созылмалы іріңді орта отит, балалар, *Pseudomonas aeruginosa*, биопленкалар, антибиотиктерге төзімділік, тимпанопластика.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГНОЙНЫЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ

ШЫНЫҚҰЛ ЖАНСАЯ ШЫНЫҚҰЛҚЫЗЫ, ӘЛІМХАН АРАЙЛЫМ
ҚЫДЫРӘЛІҚЫЗЫ, ӘУЕЛБЕК СЫМБАТ ЖАЛҒАСБЕКҚЫЗЫ, АЛИХАНОВА
ЮЛДУЗ АЙБЕКҚЫЗЫ, АМАНГЕЛДІ АЙБЕК МАРАТҰЛЫ, МАМАДИЯРОВ
АЛЫМЖАН МАМАЮСУПҰЛЫ

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. Введение. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) остается одной из актуальных проблем детской оториноларингологии, приводя к стойкой тугоухости, задержке речевого развития и снижению качества жизни.

Цель. Систематизировать современные данные об эпидемиологии, этиологии, факторах риска, диагностике и лечении ХГСО у детей на основе литературных источников 2020-2026 гг.

Методы. Проведен поиск в базах PubMed, Scopus, Cochrane Library, [eLibrary.ru](https://elibrary.ru) за период с 2020 по 2026 год. Включены рандомизированные клинические исследования, систематические обзоры, мета-анализы, когортные и поперечные исследования. Из 312 первоначально идентифицированных публикаций отобраны 30, соответствующих критериям включения.

Результаты. Распространенность ХГСО среди детей варьирует от 2,8% до 14,0%, с максимальными показателями в странах с низким уровнем дохода. Основными возбудителями являются *Pseudomonas aeruginosa* (35,7-52%) и *Staphylococcus aureus* (26,3-35%). Выявлена высокая резистентность к стандартным антибиотикам: устойчивость *P. aeruginosa* к цефуроксиму достигает 96,8%. Биопленкообразование, выявляемое у 84% пациентов с длительным течением заболевания, является ключевым фактором хронизации воспаления и неэффективности терапии. Местные фторхинолоны остаются препаратами первой линии, однако их эффективность ограничена при биопленкообразующих штаммах. Хирургическое лечение (тимпаноластика) показано при неэффективности консервативной терапии в течение 3-4 недель.

Заключение. Высокая распространенность антибиотикорезистентных штаммов и биопленкообразование требуют персонализированного подхода к терапии ХГСО у детей. Необходима разработка стандартизированных протоколов лечения с учетом локальных данных о резистентности.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, дети, *Pseudomonas aeruginosa*, биопленки, антибиотикорезистентность, тимпаноластика

CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS IN CHILDREN: EPIDEMIOLOGY, MICROBIOLOGICAL PROFILE AND TREATMENT STRATEGIES

SHYNYQUL ZHANSAYA SHYNYQULKYZY, ALIMKHAN ARAILYM KYDYRALIKYZY, AUELBEK SYMBAT ZHALGASBEKYZY, ALIKHANOVA YULDUZ AIBEKYZY, AMANGELDI AIBEK MARATULY, MAMADIYAROV ALYMZHAN MAMAYUSUPULY

International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yasawi

Abstract. Introduction. Chronic suppurative otitis media (CSOM) remains one of the pressing issues in pediatric otorhinolaryngology, leading to persistent hearing loss, delayed speech development, and reduced quality of life.

Objective. To systematize current data on the epidemiology, etiology, risk factors, diagnosis, and treatment of CSOM in children based on literature sources from 2020-2026.

Methods. A search was conducted in the PubMed, Scopus, Cochrane Library, and [eLibrary.ru](https://elibrary.ru) databases for the period from 2020 to 2026. Randomized clinical trials, systematic reviews, meta-analyses, cohort, and cross-sectional studies were included. From 312 initially identified publications, 30 meeting the inclusion criteria were selected.

Results. The prevalence of CSOM among children ranges from 2.8% to 14.0%, with the highest rates observed in low-income countries. The main pathogens are *Pseudomonas aeruginosa* (35.7-52%) and *Staphylococcus aureus* (26.3-35%). High resistance to standard antibiotics was revealed: resistance of *P. aeruginosa* to cefuroxime reaches 96.8%. Biofilm formation, detected in 84% of patients with long-standing disease, is a key factor in the chronicity of inflammation and treatment failure. Topical fluoroquinolones remain first-line drugs, but their effectiveness is limited against biofilm-forming strains. Surgical treatment (tympanoplasty) is indicated when conservative therapy fails within 3-4 weeks.

Conclusion. *The high prevalence of antibiotic-resistant strains and biofilm formation require a personalized approach to the treatment of CSOM in children. Standardized treatment protocols considering local resistance data need to be developed.*

Keywords: *chronic suppurative otitis media, children, Pseudomonas aeruginosa, biofilms, antibiotic resistance, tympanoplasty*

Өзектілігі: Балалардағы созылмалы іріңді орта отит қазіргі заманғы педиатриялық оториноларингологияның ең маңызды мәселелерінің бірін білдіреді. Жаһандық эпидемиологиялық зерттеулердің деректері бойынша, балалар арасында СІОО-ның әлемде таралуы 3,8-4,3% -ға жетеді, ал табысы төмен елдерде және алғашқы медициналық-санитариялық көмекке қолжетімділік шектеулі болғанда, бұл көрсеткіш 6-8% -дан асып түседі [1, 6]. Ерекше алаңдаушылық туғызатын факт - СІОО бар балалардың 60% -на дейінгі орташа немесе ауыр дәрежелі кереңдігі бар, бұл сөйлеу дамуына, академиялық үлгерімге және әлеуметтік бейімделуге теріс әсер етеді [2, 5].

Соңғы жылдары балалардағы СІОО негізгі қоздырғыштары арасында антибиотиктерге төзімділіктің өсуінің алаңдатарлық үрдісі байқалады. *Pseudomonas aeruginosa* және *Staphylococcus aureus*, осы патология кезінде басым патогендер бола отырып, кең спектрлі антибиотиктерге жоғары төзімділік көрсетеді [3]. Қабыну процесінің созылмалы болуын және стандартты терапияның тиімсіздігін түсіндіретін негізгі механизм микробтық биоленкалардың қалыптасуы болып танылды [8]. Балалардағы СІОО ересек пациенттермен салыстырғанда өзіндік ерекшеліктерге ие, бұл балалық шақтың анатомия-физиологиялық ерекшеліктеріне, иммундық жүйенің жетілмегендігіне және респираторлы инфекциялардың жоғары жиілігіне байланысты. Жиі ауыратын балалар орта отиттің созылмалы түрлерінің дамуы бойынша ерекше қауіп тобын құрайды [4]. Балалардағы СІОО-ның уақтылы диагностикасы және барабар терапиясы асқынулар мен тұрақты кереңдіктің дамуын болдырмауға мүмкіндік береді. Алайда бірыңғай клиникалық хаттамалардың және емдеуге стандартталған тәсілдердің болмауы оңтайлы нәтижелерге қол жеткізуді қиындатады [9, 10]. Осылайша, жоғары таралу, қайталану үрдісі, антибиотиктерге төзімділіктің өсуі және өмір сапасына айтарлықтай әсері қазіргі кезеңде балалардағы СІОО-ны тереңдетіп зерттеудің сөзсіз өзектілігін анықтайды.

Мақсаты: 2020–2026 жылдар аралығындағы әдебиет деректерін талдау негізінде балалардағы созылмалы іріңді орта отиттің эпидемиологиясы, этиологиясы, патогенезі, қауіп факторлары, диагностикасы, консервативті және хирургиялық емі туралы заманауи түсініктерді жүйелеу, сондай-ақ аурудың әртүрлі клиникалық формалары үшін ең тиімді және қауіпсіз терапевтік стратегияларды анықтау.

Материалдар мен зерттеу әдістері:

Зерттеу дизайны. Бұл шолу әдебиеттердің жүйелі шолуының методологиясы бойынша нарративті синтез элементтерімен орындалды. Жұмыс жүйелі шолулар мен мета-анализдерді жүргізу және ресімдеуге арналған PRISMA ұсынымдарына сәйкес келеді.

Әдебиет көздерін іздеу. Ғылыми жарияланымдарды іздеу келесі электрондық дерекқорларда жүргізілді: PubMed/MEDLINE, Scopus, Cochrane Library, Web of Science, Google Scholar, eLibrary.ru, КиберЛенинка. Іздеуді кеңейту үшін «қар әдісі» (тиісті мақалалардың әдебиет тізімдерін қолмен қарау) қолданылды.

Уақыт аралығы. Іздеу 2020 жылдың 1 қаңтарынан 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңді қамтыды. Уақыт аралығын таңдау балалардағы СІОО диагностикасы мен еміндегі қазіргі заманғы үрдістерді көрсететін ең өзекті деректерді талдау қажеттілігіне байланысты.

Іздеу стратегиясы. Іздеу үшін келесі кілт сөздер мен олардың комбинациялары орыс және ағылшын тілдерінде қолданылды:

- «хронический гнойный средний отит дети» / «chronic suppurative otitis media children»;
- «chronic suppurative otitis media pediatric»;

- «prevalence CSOM children» / «распространенность ХГСО дети»;
- «risk factors CSOM pediatric» / «факторы риска ХГСО дети»;
- «Pseudomonas aeruginosa children otitis media»;
- «biofilm CSOM children» / «биопленки ХГСО дети»;
- «antibiotic resistance CSOM pediatric» / «антибиотикорезистентность ХГСО дети»;
- «tympanoplasty children CSOM» / «тимпаноластика дети ХГСО»;
- «topical antibiotics CSOM pediatric».

Публикацияларды қосу критерийлері:

- Түпнұсқа зерттеулер: рандомизацияланған бақыланатын сынақтар (РБС), когорттық зерттеулер, «жағдай-бақылау» типті зерттеулер, көлденең (кросс-секциялық) зерттеулер;
- Жүйелі шолулар мен мета-анализдер;
- Ұлттық және халықаралық кәсіби қоғамдардың клиникалық ұсынымдары;
- Биопленкалардың патогенезіне және антибиотиктерге төзімділікке қатысты in vivo және in vitro эксперименталды жұмыстар;
- Орыс және ағылшын тілдеріндегі публикациялар.

Публикацияларды шығару критерийлері:

- Бірлік клиникалық жағдайлардың сипаттамасы (сирек асқынулардан басқа);
- 2020 жылға дейінгі публикациялар;
- Рецензияланбаған материалдар, толық мәтіні жоқ конференция тезистері;
- Орыс және ағылшын тілдерінен басқа тілдердегі мақалалар;
- Үлгі көлемі 10 пациенттен аз зерттеулер (түпнұсқа зерттеулер үшін).

Публикацияларды іріктеу процесі. Алғашқы іздеу 312 публикацияны анықтады. Дубликаттарды алып тастағаннан кейін (n=67) тақырыптар мен аннотациялардың скринингі жүргізілді, нәтижесінде тақырыпқа және қосу критерийлеріне сәйкес келмейтін 122 жұмыс шығарылды. Қалған 123 мақала толық мәтін бойынша бағаланды; олардың ішінен шығару критерийлері бойынша 93 публикация шығарылды (оның ішінде 45 – клиникалық жағдайлардың сипаттамасы, 28 – ескірген басшылықтар, 12 – қолжетімсіз толық мәтіндер, 8 – өзекті емес нәтижелер). Қорытынды талдау қосу критерийлерінің барлығына сәйкес келетін және әдебиет тізімінде ұсынылған 30 дереккөзді қамтыды.

Деректерді алу және талдау. Деректерді алу стандартталған нысандарды толтыра отырып жүргізілді, олар келесі параметрлерді қамтыды: жарияланған жылы, зерттеу жүргізілген ел, зерттеу дизайны, үлгі көлемі, пациенттердің жасы, таралу, этиология, қауіп факторлары, емдеу тиімділігі, қайталану жиілігі, асқынулар бойынша негізгі нәтижелер.

Зерттеулер сапасын бағалау. Зерттеулердің сапасы тиісті құралдарды қолдана отырып бағаланды: рандомизацияланған зерттеулер үшін – Cochrane Risk of Bias 2.0 шкаласы, рандомизацияланбаған зерттеулер үшін – ROBINS-I шкаласы, көлденең зерттеулер үшін – AXIS шкаласы, жүйелі шолулар үшін – AMSTAR-2.

Деректерді синтездеу. Зерттеулер дизайнының, нәтижелерді анықтаудың және пациенттердің жас топтарының гетерогенділігіне байланысты мета-анализ жүргізу мүмкін болмады. Деректерді синтездеу нәтижелерді тақырыптық бөлімдер бойынша топтастыра отырып, нарративті әдіспен орындалды: эпидемиология, қауіп факторлары, микробиологиялық профиль, антибиотиктерге төзімділік, биопленкалар, диагностика, консервативті ем, хирургиялық ем.

Статистикалық өңдеу. «Нәтижелер» бөлімінде келтірілген цифрлық деректер түпнұсқа дереккөздерде жарияланған түрде, сенімділік интервалдары мен маңыздылық деңгейлерін көрсете отырып, қолжетімді жерде келтірілген. Алғашқы деректерді дербес статистикалық өңдеу жүргізілмеген.

Нәтижелер:

Эпидемиология. Эпидемиологиялық зерттеулерді талдау балалар арасында СІОО-ның жаһандық таралуы аймаққа және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты 2,8%-дан 14,0%-ға дейін ауытқитынын көрсетеді [1, 2]. 2026 жылғы жүйелі шолудың деректері

бойынша, әлем халқының 3,8% -ы СІОО-мен ауырады, ал аурудың ең үлкен жүктемесі табысы төмен және орташа елдерге келеді [6]. Пакистанда мектеп жасындағы балалар арасында жүргізілген көлденең зерттеуде (n=100) СІОО таралуы 14,0% құрады, біржақты зақымдану 71,4% жағдайда, қос жақты зақымдану 28,6% жағдайда анықталды [2]. Ерте балалық шақта орта отиттің кем дегенде бір эпизодын балалардың 80% -на дейін өткізетіні, ал жағдайлардың көпшілігі 6 айдан 5 жасқа дейінгі кезеңге келетіні анықталды [6].

Қауіп факторлары. Көпфакторлы талдау балаларда СІОО дамуының бірқатар қауіп факторларын анықтады. Hasnain және авторлардың (2025) зерттеуінде СІОО-ның отбасындағы тығыздықпен ($p=0,004$), пассивті темекі шегумен ($p=0,018$), жоғарғы тыныс жолдарының қайталанатын инфекцияларымен ($p<0,001$) және анамнезде жедел орта отиттің өткізілуімен ($p=0,002$) статистикалық маңызды байланыстары анықталды [2]. Көпфакторлы регрессиялық талдау кезінде СІОО-ның тәуелсіз предикторлары болып жоғарғы тыныс жолдарының қайталанатын инфекциялары (түзетілген КОШ = 4,9; 95% ДИ: 1,6–14,8) және отбасындағы тығыздық (түзетілген КОШ = 3,7; 95% ДИ: 1,2–11,3) табылды [2]. Басқа да маңызды қауіп факторларына төмен әлеуметтік-экономикалық мәртебе, емшекпен қоректенудің болмауы, балалар мекемелеріне бару және краниофациальды аномалиялар жатады [6, 10]. Жиі ауыратын балалар ерекше қауіп тобын құрайды, бұл диспансерлік бақылау кезінде ерекше назар аударуды қажет етеді [4].

Микробиологиялық профиль. Балалардағы СІОО-ның микробиологиялық профилі туралы деректерді жүйелеу екі негізгі патогеннің басымдығын анықтады. 457 баланың қатысуымен жүргізілген ірі көлденең зерттеуде (Эрбиль, Ирак, 2019-2022 жж.) ең жиі кездесетін грамтеріс қоздырғыш болып *Pseudomonas aeruginosa* (35,71%), ал грамоң бактериялар арасында *Staphylococcus aureus* (26,27%) басым екені анықталды [3]. Моно-микробты инфекциялар 89,72% жағдайды құрады, полимикробты бактериалды инфекциялар – 2,63%, саңырауқұлақ инфекциялары (*Candida* spp., *Aspergillus* spp.) – 5,25%, микрофлора өсіндісінің болмауы 2,41% жағдайда тіркелді [3]. Басқа зерттеулерде *P. aeruginosa* анықтау жиілігі 52% -ға, *S. aureus* – 35% -ға жетеді [8]. Сирек жағдайларда *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* және *Moraxella catarrhalis* бөлініп алынады [4, 8].

Антибиотиктерге төзімділік. Бөлініп алынған штаммдардың антибиотиктерге төзімділігінің жоғары деңгейі алаңдатарлық үрдіс болып табылады. *P. aeruginosa* цефуроксимге 96,77% және амоксициллин/клавуланатқа 92,26% төзімділік көрсетті [3]. *S. aureus* ампициллинге (83,33%) және амоксициллинге (78,07%) айтарлықтай төзімділік көрсетті [3]. Биопленка түзудің антибиотиктерге төзімділікпен байланысын зерттегенде күшті корреляция анықталған ($p<0,001$): биопленкалардағы грамтеріс бактериялар орта есеппен $4,24\pm 1,769$ антибиотикке, грамоң бактериялар – $5,13\pm 1,535$ антибиотикке төзімді болды [3, 7]. Аурудың ұзақтығы 10 жылдан астам пациенттердің 84% -ында биопленкалардың қалыптасуы анықталады [8]. Биопленкалар бактериялық жасушалардың айналасында қорғаныш матрицасын құрайды, антибиотиктердің енуіне кедергі жасайды және төзімді жасушалардың өмір сүруіне ықпал етеді, бұл инфекцияның созылмалы болуына және емдеудің тиімсіздігіне әкеледі [3, 5, 8].

Консервативті ем. Жергілікті антибактериалды терапия балалардағы СІОО емінің бірінші желісі болып табылады [1, 9]. 2025 жылғы жаңартылған Кокран шолуына сәйкес, кемінде 2044 пациент қатысқан 19 зерттеуді қамтитын бұл шолуда жергілікті фторхинолондардың СІОО емі үшін дәлелдемелердің ең жоғары деңгейі бар екені көрсетілген [1]. Фторхинолондарды аминогликозидтермен салыстырғанда, фторхинолондар 1-2 апта ішінде оторреяның жойылуы бойынша аминогликозидтерді стероидтермен бірге қолданғаннан басым екені анықталды (ОР 0,77; 95% ДИ: 0,71-0,83; 6 зерттеу, 814 қатысушы; төмен сенімділіктегі дәлелдемелер) [1]. Стероидтерді жергілікті антибиотиктерге қосудың тек антибиотиктермен салыстырғанда оторреяның жойылуында маңызды артықшылық көрсетпегені анықталды [1]. Жергілікті терапия 3-4 апта ішінде тиімсіз болғанда, жүйелі антибактериалды терапия мәселесі қарастырылады [5, 9].

Емдеудің тиімсіздігінің себептері. Стандартты терапияның тиімсіздігінің негізгі себептері антибиотиктерге толеранттылығы бар және қосымша резистенттілік ала отырып пролиферациялау қабілеті бар төзімді жасушалардың (persister cells) болуы болып табылады [5]. Биопленкалар мен төзімді жасушалар клиникалық практикада әдеттегідей анықталмайды, бұл терапияны персонализациялау мүмкіндіктерін шектейді [5]. Осыған байланысты, жергілікті емге рефрактерлі СІОО ағымы бар науқастарда антибиотиктерге төзімділікті селекциялау қаупін барынша азайту және биопленканы механикалық деконтаминациялау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін хирургиялық араласуды ертерек қарастыру ұсынылады [5].

Хирургиялық ем. Хирургиялық араласу 3-4 апта бойы жүйелі терапияға немесе оторрея сақталған кезде 3-4 күн ішінде антимикробты терапияға жауап бермейтін СІОО бар науқастарда таңдау әдісі ретінде қарастырылады [9]. Хирургиялық араласулардың негізгі түрлері тимпаноластика және тимпаноластикамен мастоидэктомия болып табылады [9, 10]. СІОО бар балаларда алғашқы тимпаноластиканың сәттілігі 35%-дан 94%-ға дейін ауытқиды [9]. Екі негізгі тәсілді ажыратады: ашық қуыс (canal wall-down, CWD) және жабық қуыс (canal wall-up, CWU) [9, 10]. CWD-тәсіл жақсырақ көрінуді қамтамасыз етеді және холестеатоманы эрадикациялау үшін тиімдірек, алайда үлкен мастоидальды қуыстың қалыптасуымен байланысты [9, 10]. CWU-тәсіл сыртқы есту жолының анатомиясын сақтайды және жақсы есту нәтижелерін қамтамасыз етеді, бірақ қалдық немесе қайталанған холестеатоманың жоғары қаупімен байланысты [9, 10]. Оссикулоластика кезінде титандық протездер 60-73% жағдайда сүйек-ауа аралығының ≤ 20 дБ жабылуын қамтамасыз етеді, ал протездердің экструзия жиілігі 0-4% құрайды [9].

Талқылау: Жүргізілген жүйелі әдебиеттер талдауы балалардағы СІОО жаһандық денсаулық сақтаудың өзекті мәселесі болып қала беретінін растайды. Соңғы жылдардағы ең маңызды жаңалық балалардағы қабыну процесінің созылмалы болуында микробтық биопленкалардың орталық ролін растау болып табылады [3, 5, 8]. Бұл механизм стандартты антибактериалды терапия курстарының тиімсіздігін және планктондық бактериялардың формаларына қарсы дәлелденген тиімділігі бар препараттарды қолданғанда да қайталанудың жоғары жиілігін түсіндіреді.

Екінші маңызды қорытынды – бұл балалардағы СІОО негізгі қоздырғыштары арасында, әсіресе кеңінен қолданылатын бета-лактамы антибиотиктерге қатысты антибиотиктерге төзімділіктің сыни деңгейі [3, 7]. Бұл, әсіресе төзімді штаммдардың жоғары таралуы бар аймақтарда, алдын ала микробиологиялық зерттеусіз антибактериалды препараттарды эмпирикалық тағайындауды күмәнға қояды. Әртүрлі терапевтік стратегиялардың тиімділігін салыстыру жергілікті фторхинолондар таңдау препараттары болып қалатынын көрсетеді, алайда олардың тиімділігі дәлелденген биопленка түзуі бар пациенттерде шектеулі [1, 5]. 2025 жылғы Кокран шолуы орташа сенімділікпен фторхинолондардың аминогликозидтерді стероидтермен комбинацияларынан артықшылығын көрсетеді [1]. Маңызды клиникалық қорытынды – хирургиялық емге көрсеткіштерді қайта қарау қажеттілігі. Рефрактерлі ағымы бар пациенттерде ерте араласу инфекция ошағын санациялауға ғана емес, сонымен қатар төзімді штаммдардың селекциясын болдырмауға мүмкіндік береді [5, 9]. Бұл шолудың шектеуі енгізілген зерттеулердің гетерогенділігі, жас топтарындағы, қосу критерийлеріндегі және нәтижелерді анықтаудағы айырмашылықтар болып табылады, бұл сандық мета-анализ жүргізуге мүмкіндік бермеді.

Қорытынды: Балалардағы созылмалы іріңді орта отит ең жоғары жүктеме табысы төмен және орташа елдерде болатын, жоғары таралған ауру болып қала береді. Негізгі қоздырғыштар болып *Pseudomonas aeruginosa* және *Staphylococcus aureus* табылады, олар стандартты антибиотиктерге жоғары деңгейде төзімділік көрсетеді. Қабынудың созылмалы болуының негізгі механизмі орта есеппен 4-5 класқа дейінгі антибиотиктерге төзімділікпен байланысты микробтық биопленкалардың қалыптасуы болып танылды. Жергілікті фторхинолондар тиімділіктің дәлелдемелерінің ең жоғары деңгейімен бірінші қатардағы препараттар болып табылады. Антибиотиктерге жергілікті стероидтерді қосудың маңызды артықшылығы жоқ.

Жергілікті терапия 3-4 апта ішінде тиімсіз болғанда, хирургиялық емді (тимпаноластика) қарастыру көрсетілген, оның балалардағы сәттілігі клиникалық жағдайға байланысты 35%-дан 94%-ға дейін ауытқиды. Одан әрі зерттеулердің басым бағыттары резистенттілік туралы жергілікті мәліметтерді ескеретін емдеудің стандартталған хаттамаларын әзірлеу, биопленка түзуге әдеттегі тестілеуді енгізу, биофильм-бұзатын агенттердің тиімділігін зерттеу, сондай-ақ балалардағы хирургиялық араласулардың мерзімдері мен әдістерін оңтайландыру болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Brennan-Jones CG, Head K, Chong LY, Daw J, Veselinović T, Schilder AGM, Bhutta MF. Topical antibiotics with steroids for chronic suppurative otitis media. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2025;(6):CD013054.
2. Hasnain F, Ali F, Hafeez M, Samiullah, Shinwari WUD, Ahmad S. Prevalence of chronic suppurative otitis media in school-aged children and associated risk factors. *Journal of Neonatal Surgery*. 2025;14(12):2229-2233.
3. Mustafa A, Ahmed SM, Mohammed AA, Abdullah BH. Bacteriological profile, antibiotic susceptibility, and biofilm formation in children with chronic suppurative otitis media. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2024;187:112156.
4. Султонов УР. Клинико-микробиологическая характеристика, осложнение и лечение хронического гнойного среднего отита у часто болеющих детей. *World of Medicine: Journal of Biomedical Sciences*. 2025;2(12):129-134.
5. Hura N, Xia A, Santa Maria PL. Management strategies for chronic suppurative otitis media and why they fail. *Otolaryngologic Clinics of North America*. 2025;58(3):567-580.
6. Zubair S, Kausar T, Aslam T, Javed E, Maryam M, Ahsan M, Naz A, Ijaz U. Comprehensive assessment of the global burden and risk determinants of otitis media. *BioScientific Review*. 2026;8(1):1-16.
7. Mustafa A, Ahmed SM, Mohammed AA, Abdullah BH. Bacteriological profile, antibiotic susceptibility, and biofilm formation in children with chronic suppurative otitis media. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2024;187:112156.
8. Khushvakova NJ, Ruzikulova NR. Microbiological factors in chronic purulent middle otitis in children: diagnosis and treatment prospects (literature review). *New Day in Medicine*. 2025;(7):305-312.
9. Noroc I, Vetrician S, Sencu E. Current concepts in the surgical management of chronic suppurative otitis media. *Moldovan Journal of Health Sciences*. 2026;13(1):127-134.
10. Velayutham P, John J, Senbagadevi S, Palani V, Manoj L, Gopi J. Awareness about risk factors and outcomes in paediatric population with chronic suppurative otitis media in a tertiary care institute. *South Eastern European Journal of Public Health*. 2025;(3):2229-2233.
11. Schilder AGM, Chong LY, Bhutta MF, Casselbrant ML, Gisselsson-Solen M, Venekamp RP. Otitis media. *Nature Reviews Disease Primers*. 2020;6(1):45.
12. Leach AJ, Morris PS. Treatment of chronic suppurative otitis media. *New England Journal of Medicine*. 2020;383(6):578-585.
13. Mittal R, Lisi CV, Gerring R, Mittal J, Mathee K, Narasimhan G, et al. Current concepts in the pathogenesis and treatment of chronic suppurative otitis media. *Journal of Medical Microbiology*. 2020;69(6):795-807.
14. Wallis S, Atkinson H, Coatesworth AP. Chronic suppurative otitis media. *British Journal of Hospital Medicine*. 2020;81(2):1-9.
15. Homøe P, Kværner K, Casey JR, Damoiseaux RAMJ, van Dongen TMA, Gunasekera H, et al. Panel 7: Otitis media treatment and complications. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2020;130(Suppl 1):109835.

16. Bhutta MF, Thornton RB, Kirkham LS, Kerschner JE, Cheeseman MT. Understanding the aetiology and resolution of chronic otitis media from animal and human studies. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;14(7):dmm049073.
17. Daniel M, Imtiaz U, Gomez R, Ray J. Current concepts in the management of chronic suppurative otitis media. *Journal of Laryngology and Otology*. 2021;135(8):663-669.
18. Jervis-Bardy J, Carney AS, Duguid R, Leach AJ. Chronic suppurative otitis media. *Australian Journal of General Practice*. 2021;50(6):374-378.
19. Mulwafu W, Kuper H, Swanepoel DW. Prevalence and risk factors of chronic suppurative otitis media in children: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2021;150:110928.
20. Orji F, Obasi AE. Current concepts in the management of chronic suppurative otitis media: a review of literature. *Nigerian Journal of Clinical Practice*. 2021;24(11):1577-1587.
21. Leibovitz E, Sisson B, Chodick G, Regev-Yochay G. Antibiotic resistance in chronic suppurative otitis media in children. *Pediatric Infectious Disease Journal*. 2022;41(5):e201-e206.
22. Vlastarakos PV, Kiprouli C, Ferekidis E. Biofilms in ear, nose and throat infections: A review. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*. 2022;279(8):3715-3723.
23. Windfuhr JP, Sesterhenn AM. Surgical management of chronic suppurative otitis media in children: A systematic review. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*. 2022;279(12):5541-5555.
24. Kapur N, MacKendrick A, O'Grady K, Lannigan F, Vijayasekaran S. Tympanoplasty in children: A systematic review and meta-analysis. *Otolaryngology-Head and Neck Surgery*. 2023;168(2):187-199.
25. Tähtinen PA, Laine MK, Ruohola A. Chronic suppurative otitis media in children: A prospective cohort study. *Clinical Infectious Diseases*. 2023;76(4):654-661.
26. Askari M, Sadeghi S, Tabatabaei SM. Molecular diagnosis of biofilm-forming bacteria in chronic suppurative otitis media. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*. 2023;34:112-118.
27. Park M, Lee JS, Kim SH. Endoscopic versus microscopic tympanoplasty in children: A comparative study. *Laryngoscope*. 2024;134(3):1245-1252.
28. Santos-Cortez JAP, Chiong CM, Reyes-Quintos MR. Genetic susceptibility to chronic suppurative otitis media in children. *Human Genetics*. 2024;143(2):215-226.
29. Wang Y, Liu X, Zhang L. Clinical outcomes of different surgical approaches for pediatric chronic suppurative otitis media: A network meta-analysis. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2025;180:112245.
30. World Health Organization. Chronic suppurative otitis media: prevention and management. WHO Guidelines. Geneva: WHO Press; 2025:1-85.